

ARABISTON XURMOSING FOYDALI VA DORIVORLIK XUSUSIYATI
ПОЛЕЗНЫЕ И ЛЕЧЕБНЫЕ СВОЙСТВА АРАБСКИХ ФИНИКОВ
USEFUL AND MEDICINAL PROPERTIES OF ARABIAN DATES

Obidova Umida Axrorjon qizi
Andijon davlat pedagogika insituti
Tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada xurmo mevasining tarkibi, odam arganizimiga ta’siri, foydali va dorivorlik xususiyati qanday dardlarga shifo bo’lishi haqida ma’lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Xurmo, vitaminlar, minerallar, aminakislotalar, uglevodlar, glukoza, oqsil.

Аннотация: В данной статье содержится информация о составе финикового фрукта, его влиянии на организм человека, его полезных и лечебных свойствах, а также о том, какие недуги он способен вылечить.

Ключевые слова: Финики, витамины, минералы, аминокислоты, углеводы, глюкоза, белок.

Abstract: This article contains information about the composition of the date fruit, its effect on the human body, its useful and medicinal properties, and what kind of ailments it can cure.

Key words: Dates, vitamins, minerals, amino acids, carbohydrates, glucose, protein.

Krish: Xurmo ming yillar davomida Yaqin Sharq va Shimoliy Afrikada asosiy oziq-ovqat bo‘lib kelgan. Hindistonda Xarappa madaniyati davrida xurmo daraxti birinchi bo‘lib xonakilashtirilgani aytiladi. Ko‘pgina olimlar xurmoning paydo bo‘lgan joyini topishga intilganlar. Finik daraxti Mesopotamiyada miloddan avvalgi 4 minginchi yilda yetishtirila boshlangani to‘g‘risida dalillar topilgan. Xurmoning yuqori hosildorligi, bir daraxti kamida 60 yil davomida har yili yarim sentner meva berishga qodirligi sababli, xurmo Qadimgi Sharq aholisi orasida eng ommabop oziq-ovqat turlaridan biri bo‘lgan. Xurmo ko‘pincha Bobil va Ossuriyadagi ibodatxonalar devorlarida tasvirlangan. Qadimgi Misrda xurmo sharob ishlab chiqarish uchun xomashyo sifatida ishlatilgan. Xurmolar turli xil diniy kitoblarning matnlarida, masalan, Injil va Qur’onda qayta-qayta eslatib o‘tilgan. Quritilgan xurmo uzoq sayohatlarda oziq-ovqat manbai bo‘lib xizmat qilgan. Avliyo Onufriy cho‘lda xurmo yeb omon qolgani aytiladi. Musulmonlarning Ramazon oyida iftorlikka birinchi navbatda xurmo yeyishi yoki suv ichishi odat tusiga kiradi. Xurmo sirkasi Yaqin Sharqning an’anaviy mahsuloti bo‘lgan. 2008-yilda isroillik olimlar 1900 yillik

urug‘lardan, 2020-yilda esa 2000 yoshdan oshgan urug‘lardan palma daraxti ko‘chatini yetishtirishga muvaffaq bo‘ldi. O‘simlik genotipini o‘rganishlar shuni ko‘rsatdiki, qadimgi Yahudiyada ular xurmo navlarini maqsadli chatishtirish va seleksiya bilan shug‘ullanishgan.

Xurmo, boshqa quritilgan mevalar kabi yuqori kaloriyalidir. Xurmo iste’mol qilish yurak-qon tomir kasalliklarida, shamollashda foydali. Xurmo urug‘lari chorva mollari ozuqasi uchun maydalanadi. Ularning yog‘i kosmetika va dermatologiyada foydalaniladi. Yog‘ tarkibida laurin kislotasi (36%) va olein kislotasi (41%) mavjud

Birlashgan millatlar tashkiloti oziq-ovqat va qishloq xo‘jaligi tashkiloti. ma’lumotlariga ko‘ra, 2017-yil uchun xurmoning eng yirik yetishtiruvchi mamkatlar royxati.

Mamlakatlar	Yillik ishlab chiqarish (tonna)
Misr	1590000
Eron	1185000
Jazoir	1058000
Saudiya Arabistoni	754000
Iroq	618000
Pokiston	524000
Brlashgan Arab Amirligi	475000

Xurmo boshqa o‘simliklarga qaraganda dorivorlik xususiyani juda yuqori. 100gr xurmo mevasida 75 gr uglevodlar, 2 gr oqsil, 20% kaliy, 14% magniy, 18% mis, 15% marganes, 5% temir, 12% vitamin B6 va sog‘lik uchun foydali bo‘lgan antioksidantlar mavjud. Xurmo tarkibidagi antioksidantlar ko‘plab kasallikning rivojlanish xavfini kamaytirishga yordam beradi. Ular hujayralarni zararli oksidlanish reaksiyalarini keltirib chiqaradigan erkin radikallardan himoya qiladi. Meva tarkibida antioksidantlarning miqdori shu kabi boshqa mahsulotlar — olxo‘ri va anjirga qaraganda juda ko‘p. Xurmo mevalari yallig‘lanishni kamaytiradigan flavonoidlar va fenolik kislotaga hamda yurak uchun foydali karotenoidlarga boy. Tadqiqotlarga ko‘ra, kuniga yettita xurmo iste’mol qilganlarda ovqat hazm qilish jarayoni sezilarli darajada yaxshilanadi. Tarkibidagi kletchatka esa qondagi shakar miqdorining keskin ko‘tarilishining oldini oladi

Xulosa: Jadal sur‘atlar bilan rivojlanayotgan davrda inson va uning salomatligi eng birinchi o‘rinda turadi. Bu borada o‘simliklardan tayyorlangan dori darmonlarning o‘rni kata. Xurmo tarkibidagi kalsiy, magniy, kaliy, fosfor minerallari borligi sababli suyak bilan bogliq bo‘lgan osteoporoz kabi kasalliklarning oldini olishga yordam beradi. Bir kunda arab xurmosini ikki dona iste’mol qilish suyaklarni mustaxkamlaydi, ovqat xazm qilish tizimini yaxshilaydi, yurak-qon tomir kasalliklarning oldini oladi, yo‘gon ichak saratoni xafini kamaytiradi, inson bosh miyyasini himoyalaydi, va yosh

korinishni saqlab qoladi. Xurmo fruktoza manbai xisoblanib uning tarkibida tabiiy shakar mavjud. Shu sababdan xurmo mevasi karamel ta'miga ega Xurmo oq shakarning o'rnini bosuvchi sog'lom maxsulot hisoblanadi. Xurmo tarkibida uglevodlar boshqa mevalarga qaraganda 60% dan ko'proq, biroq uning shakillari organizmga zarar yetkazmaydi. Sababi unda niatsin, ripboflamin va pantotenik kislita mavjud. Aynan shu moddalar uglevodalarning yemirilishiga yordam beradi, qondagi gulikoza miqdorini tartibga soladi. Arab xurmosi tarkibida boshqa mevalarda mavjud bo'lmagan yana 23 turdagi turli xil aminokislotakar mavjud.

Foydalanilgan adbiyotlar:

- 1 Das, Bhagwan; Sarin, J. L. (1936). „Vinegar from Dates“. *Industrial & Engineering Chemistry*. 28-jild, № 7. 814-bet. [doi:10.1021/ie50319a016](https://doi.org/10.1021/ie50319a016).
- 2 Forbes, Robert James (1971). „[Studies in Ancient Technology](#)“. 16-fevral 2022–yilda [asl nusxadan](#) arxivlandi. Qaraldi: 15-fevral 2022–yil.
- 3 „[Израильские ученые вырастили финиковые пальмы из семян — современников Христа](#)“. 6-fevral 2020-yilda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 6-fevral 2020-yil.
- 4 „[Финики: польза и вред](#)“. «Гордон» (22-iyun 2018-yil). 2018-yil 10-dekabrda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 10-dekabr 2018-yil.
- 5 „[FAOstat](#)“. 31-avgust 2020-yilda asl nusxadan [arxivlangan](#). Qaraldi: 13-iyun 2019.
- 6 <https://daryo.uz/2021/04/25/arab-xurmosining-foydali-jihatleri-haqida-8-ta-ilmiy-fakt>
7. Alimjanovna, Z. M. (2022). NOSTALGIA IN THE PERSON OF BABUR. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 4, 67-73.
8. Maxmudova, Z. (2022). MILLATLARARO TOTUVLIK VA DINIY BAG ‘RIKENGLIK O ‘ZBEK XALQINING YUKSAK QADRIYATIDIR. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 150-154.
9. Shohsanam, U. (2022). Improving StudentsScientific Worldview In The Modern Education System. *Open Access Repository*, 8(03), 13-15.
10. Hamidova, R. F. (2023). MODERN FORMS OF CONDUCTING THE PEDAGOGICAL COUNCIL. *Journal of Modern Educational Achievements*, 1212(12), 30-34.
11. Alisher o’gli, Q. A. (2024). AMIR TEMUR DIPLOMATIYASI. *BIOLOGIYA VA KIMYO FANLARI ILMIY JURNALI*, 2(2), 39-47.
12. Muhammadqobilovna, J. S. (2024). UCHINCHI RENESSANS DAVRIDA BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID MANAVIY-MARIFIY QARASHLAR. *Journal of Innovation in Education and Social Research*, 2(4), 22-24.

13. Жабборова, С. М. (2024). ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАР ФАОЛИЯТИДА БАРКАМОЛ ИНСОННИ ТАРБИЯЛАШНИНГ ҒОЯВИЙ ИЛДИЗЛАРИ. Journal of Research in Innovative Teaching and Inclusive Learning, 2(4), 17-21.

14. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). YANGI O ‘ZBEKISTONDA UCHINCHI RENNESANS G ‘OYASINI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MUAMMOLARI. Лучшие интеллектуальные исследования, 8(3), 145-152.

15. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). UCHINCHI RENESSANSNI BARPO ETISHDA JADID MA’RIFATPARVARLARINING BARKAMOL INSON TARBIYASIGA OID QARASHLARI. TADQIQOTLAR, 26(1), 101-106.